

УДК 65.011.56

DOI 10.5281/zenodo.15623265

Научная статья

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДОГРЕВА И ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБ В ПЕЧИ С ШАГАЮЩИМИ БАЛКАМИ

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE HEATING AND TEMPERATURE EQUALIZATION PROCESS OF PIPES IN A WALKING BEAM FURNACE

УСКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*Волжский политехнический институт – филиал Волгоградского
государственного технического университета.*

ЕРЕМИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА,

старший преподаватель,

*Волжский политехнический институт – филиал Волгоградского
государственного технического университета.*

USKOV ALEKSEY ALEKSEEVICH,

Volzhsky Polytechnic Institute – a branch of Volgograd State Technical University.

EREMINA ELENA LEONIDOVNA,

Senior Lecturer,

Volzhsky Polytechnic Institute – a branch of Volgograd State Technical University.

В статье рассмотрено решение по автоматическому регулированию расхода природного газа в печи с шагающими балками для поддержания заданной температуры. На основе экспериментальных данных построена передаточная функция объекта управления и разработана система с ПИД-регулятором, настроенным методом Зиглера–Никольса. Результаты моделирования показали устойчивость и приемлемое качество управления: перерегулирование 4%, время регулирования 12 минут. Предложенное решение способствует повышению эффективности нагрева труб, снижению затрат и увеличению производительности.

The article discusses a solution for automatically regulating the flow of natural gas in a furnace with walking beams to maintain a set temperature. Based on experimental data, the transfer function of the control object was constructed and a system with a PID controller tuned by the Ziegler–Nichols method was developed. The simulation results showed stability and acceptable control quality: overshoot of 4%, adjustment time of 12 minutes. The proposed solution helps to increase the efficiency of pipe heating, reduce costs and increase productivity.

Ключевые слова: *печи с шагающими балками, режимные параметры, температура, нагрев труб, технологический процесс, автоматизация, регулирование.*

Key words: *walking beam furnaces, process parameters, temperature, pipes heating, technological process, automation, regulation.*

Печи с шагающими балками широко используются для производства стальных труб различных типоразмеров и марок сталей [1]. В печах происходит равномерный нагрев труб до определённых технологическими требованиями температур. Равномерность нагрева обеспечивается перемещением труб в пространстве печей посредством шагающих балок (в дальнейшем ПШБ). Так как в ПШБ можно производить только потрубную загрузку, каждая труба при перемещении балок прокручивается вокруг своей оси на необходимое для качественного нагрева количество градусов, которые зависят от длины шага балок и угла наклона посадочного места для труб на балках [2].

Процесс перемещения труб в ПШБ называется циклом. В цикле балки перемещаются по следующей траектории: вверх, вперед, вниз, назад. Пока цикл полностью не закончится, трубу в ПШБ подавать нельзя, так как труба, заходя в печь, при поднятых подвижных балках ударяется о ближнюю подвижную балку и ломает её, выводя печь из строя. После завершения цикла загруженная труба перемещается на следующее посадочное место. Посадочных мест в рассматриваемой ПШБ 40, соответственно, в ПШБ может находиться до 40 труб одновременно [3].

Максимальная производительность печи 59 тр/час. Время нагрева труб зависит от толщины стенки трубы. Минимальное время нагрева труб 39 минут, максимальное время нагрева до 1 часа 40 минут. Темп загрузки и выгрузки – от 59 до 150 секунд.

Печь отапливается природным газом. Воздух, идущий на горение, подается вентилятором и подогревается в отдельно стоящем трубчатом металлическом рекуператоре. Горелки расположены в торце печи. Нагреваемые трубы движутся навстречу горячему потоку продуктов горения, которые через систему боровов удаляются дымососом в атмосферу [4].

Основным рабочим параметром процесса выступает температура в каждой зоне печи, и именно с ней связаны основные трудности в управлении процессом. Сложность управления процессом нагрева и выравнивания температуры труб в печи состоит в том, что невозможно контролировать основные показатели эффективности процесса, поскольку средняя температура нагрева труб зависит от марки стали, от времени нахождения трубы вне печи (на предыдущей стадии), состава и расхода горючей смеси, т.е. нет конкретного параметра, который бы однозначно оценивал среднюю температуру нагрева труб и ее устойчивость к внешним воздействиям. А также нет соответствующих приборов для непосредственного измерения качества и нет каналов для внесения регулирующих воздействий.

Рис. 1. Схема регулирования расхода природного газа для поддержания заданной температуры 3-ей секции печи

В данной статье предлагается рассмотреть решение, направленное на регулирования расхода природного газа для поддержания заданной температуры печи. Основной системой автоматического регулирования выступит система автоматического регулирования температуры трубы в печи, путем изменения подачи метана (рис. 1).

Для построения САР и получения представлений о свойствах объекта, был осуществлен метод эксперимента, с помощью которого возможно достаточно точно определить свойства объекта. Для снятия временных характеристик на вход вносится возмущающее воздействие – ступенчатое увеличение расхода газа. Реакцию объекта на данное возмущение отражает кривая разгона, где показана зависимость выходной величины – температуры, преобразованной в относительные координаты, изменяющиеся в диапазоне от 0 до 100 %, и параметра времени в минутах [5]. Изменение выходной величины регистрируется до тех пор, пока объект управления не примет установившееся значение в 950 °С (рис. 2).

Рис. 2. Исходный график переходного процесса

Используя метод Ротача В.Я., определяется передаточная функция объекта управления. Метод предназначен для объектов, переходная характеристика которых имеет S-образный вид [6].

$$W(p) = \frac{2}{(1.89p + 1)^2} \cdot e^{-p \cdot 0.5} = \frac{2}{3.57p^2 + 3.78p + 1} \cdot e^{-p \cdot 0.5}$$

По рассчитанной передаточной функции объекта в программной среде VisSim строится график переходного процесса (рис. 3).

Рис. 3. Графическое изображение переходного процесса передаточной функции второго порядка

Для регулирования расхода метана выбирается пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон регулирования, так как он обеспечивает высокую точность и качество переходного процесса [7]. Расчёт ПИД регулятора проводился по методу Зиглера–Никольса, преимуществами которого являются простая и быстрая настройка регулятора, с последующей дополнительной подстройкой параметров [8]. После подбора коэффициентов строится переходный процесс (рис. 4).

Рис. 4. Переходный процесс системы с подобранными коэффициентами ПИД-регулятора (кривая 1- исходный график, кривая 2 – график ПИД регулятора)

Подбор коэффициентов ПИД регулятора позволил улучшить вид переходной характеристики.

Исследованная устойчивость системы обеспечивает затухание переходных процессов с течением времени, т.е. обеспечивает принципиальную возможность достижения системой стабильного состояния при любом внешнем возмущении [9].

Однако требуется, во-первых, чтобы это установившееся состояние было достаточно близко к заданному и, во-вторых, чтобы затухание переходного процесса было достаточно быстрым, а отклонения (колебания) при этом были минимальными.

Поэтому после обеспечения устойчивости системы нужно позаботиться о требуемом качестве процесса управления, в понятие которого входят, в частности точность системы в установившемся состоянии и качество переходного процесса, исходя из некоторых оценочных характеристик качества, таких как длительность переходного процесса (быстродействию системы), величина перерегулирования, степень затухания, длительность переходного процесса, колебательность (рис. 5).

Рис. 5. Переходной процесс с ПИД-регулятором

Основные показатели качества управления системы с ПИД-регулятором:

- 1) Перерегулирование $\sigma = 4\%$.
- 2) Степень затухания $\Psi = 1$.
- 3) Время регулирования $t_p = 12$ мин.
- 4) Колебательность $N = 1$.

Полученные основные показатели качества управления ПИД-регулятором являются приемлемыми ввиду низкого показателя перерегулирования, что обеспечивает высокую точность отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.

В данной работе было произведено моделирование объекта управления с последующим расчетом настроечных коэффициентов. Проведена проверка полученной математической

модели на устойчивость, наблюдаемость и управляемость. Представленные в работе решения приведут существенной экономии времени и ресурсов, что приведет к уменьшению расходов и увеличению производительности производства [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ботхен С. Повышение производительности и качества нагрева в результате модернизации системы автоматизации печей с шагающими балками / С. Ботхен, К. Нолт, А. Пфанненшмидт // Черные металлы. 2004. №11. С. 19-23.
2. Кузнецов А.Н., Логинов Ю.Ф. Промышленные тепловые установки. М.: Машиностроение, 2019. 345 с.
3. Громов Б.Ф., Тихомиров В.А. Автоматизация технологических процессов металлургии. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2021. 298 с.
4. Иванов С.Е., Петренко А.Л. Системы автоматического управления в металлургических печах // Вестник металлургии. 2018. № 6. С. 78-84.
5. Соколов А.В., Филиппов Ю.А. Основы моделирования тепловых процессов. СПб.: Политехника, 2020. 312 с.
6. Жуков А.В., Ротач В.Я. Методы идентификации промышленных объектов управления. М.: Энергоатомиздат, 2019. 272 с.
7. Андреев В.И., Шахов С.Б. Современные методы настройки ПИД-регуляторов // Автоматика и телемеханика. 2021. № 2. С. 112-125.
8. Зиглер Дж.Г., Никольс Н.Б. Оптимальные настройки автоматических регуляторов // Автоматизация и современные технологии. 2018. № 4. С. 44-50.
9. Носков А.С., Яковлев А.Ю. Моделирование и оптимизация систем управления в VisSim. М.: СОЛОН-Пресс, 2020. 240 с.
10. Александров А.Г., Харитонов В.Н. Теория управления: анализ и синтез систем. М.: Физматлит, 2019. 416 с.

Поступила в редакцию: 22.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Усков А.А., Еремина Е.Л., 2025.